

TANQIDIY FIKRLASHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI

Qodirova Nasiba Samiyevna

Qashqadaryo viloyati Shahrizabz tumani 21-umumiy oʻrta taʼlim
maktabi psixologi

Annotatsiya. Mazkur maqolada tanqidiy fikrlashning bugungi kundagi dolzarbligi va ahamiyati koʻrsatilib oʻtilgan. Shuningdek maqolada bir qator mutaxassislar tanqidiy fikrlash haqida fikrlari yoritilib oʻtilgan.

Kalit soʻzlar: Tanqidiy fikrlash, metod, maktab, globallashuv, taʼlim.

KIRISH

Globallashuv davrida istalgan mavzu haqida maʼlumot topish juda oson. Buni internet orqali amalga oshirish oson, biroq kerakli va toʻgʻri maʼlumotni topish va tanlash kerak. Buni amalga oshirish kishidan mavzu yuzasidan bilim va sinchkovlikni, shuningdek toʻgʻri va ishonchli yoki aksincha notoʻgʻri, yolgʻon maʼlumotni tanqidiy oʻrganishni talab qiladi. Shu oʻrinda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning quyidagi gaplari yodimizga tushadi: “Tanqidiy tahlil, qatʼiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boʻlishi kerak”.

ASOSIY QISM

“Tanqidiy fikrlash” tushunchasi XX asr oʻrtalarida pedagogika faniga kirib kelgan. Birinchilardan boʻlib tanqidiy fikrlash atamasi K. Popper tomonidan ishlatilgan. Unga koʻra har bir tirik organizm muammolarni “hal qiluvchi” vazifasini bajaradi. Atrofdagi maʼlumotlar dunyo tirik organizmning maʼnosini tasdiqlash yoki rad etish sifatida qaraladi bu hodisani oldindan beradi. Bunday vaziyatda tanqidiy fikrlash – haqiqatni izlash va xatoni bartaraf etish usuli sifatida ishlaydi. Tanqidiy fikrlash masalasi bʼyicha ish olib borgan xorijiy mutaxassislardan, E. De Bono, J.

Daniya, M. Lipman, D. Halpern, D. Klouz. A. E. Petrovlarning soʻzlariga koʻra, tanqidiy fikrlash refleksiv xususiyatga ega boʻlib, bunda inson oʻz tafakkurini va uning toʻgʻriligini oʻrganadi.

A. Veretennikova tanqidiy fikrlashni belgilashda, uni baholashni shakllantirishga qaratilgan ruhiy holatlar, xususiyatlar va jarayonlar tizimi sifatida taqdim qiladi.

V. A. Shamis va L. A. Malts taʼkidlaganidek, tanqidiy fikrlash – xatolarni topish va ularni tuzatishni oʻz ichiga oladi. I. A. Pshonkovskayaning asarlarida tanqidiy fikrlash – aks ettirish va baholashning murakkab jarayoni, shuningdek unga ijodiy fikrlash asos sifatida qaraladi. Uning fikricha, ijodiy va tanqidiy fikrlash jarayonlari oʻzaro bogʻliq deb qaraladi. Tanqidiy fikrlashning eng toʻliq tavsifini taniqli monografiya muallifi D. Halpern bergan, yaʼni unga koʻra: “Tanqidiy fikrlash – bu kerakli yakuniy natijaga erishish ehtimolini oshiradigan kognitiv texnikadan foydalanishdir”. Ushbu taʼrifda tanqidiy fikrlash – fikrlashni nazorat qilish, asoslash va maqsadga muvofiqligi bilan ajralib turadigan narsa sifatida va muammolarni hal qilish, xulosalar chiqarish, ehtimoliy baholash va qaror qabul qilishda qoʻllaniladigan fikrlash turi sifatida qaraladi. Shu bilan birga, bunda fikrlovchi muayyan vaziyat va hal qilinadigan vazifa turi uchun asosli va samarali boʻlgan koʻnikmalardan foydalanadi.

Tanqidiy fikrlash-bu qoʻllab-quvvatlash nuqtasi, tabiiy gʻoyalar va maʼlumotlar bilan oʻzaro aloqa qilish usuli. Biz maʼlumotni tanlash muammosi bilan turamiz.

Tanqidiy fikrlashning eng batafsil taʼrifi R. Pol tomonidan keltirilgan. U oʻzining ilmiy izlanishlarida tanqidiy fikrlash atamasini talqin qildi va quyidagi fikrlarni taʼkidladi:

- 1) tanqidiy fikrlash – bu fikrlash jarayoni haqida oʻylash;
- 2) dunyo haqidagi maʼlumotlarning koʻpayishi natijasida fikrlash usullari ham oʻzgaradi, ular fikrlarni aniq bayon qilish kerak boʻlgan joyda paydo boʻladi va aql doimiy ravishda rivojlanib boradi.

- 3) tanqidiy fikrlash – XXI asrda taʼlim sohasidagi oʻzgarishlarning asosi sifatida shakllandi.

Xuddi shu fikr A. V. Tyaglo va T. S. Varapay tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, ular axborot inqilobi nafaqat texnika va texnologiyalarda, balki inson tafakkurida ham kuzatilishini ta’kidladilar. Zamonaviy insonning tafakkuri, uning fikriga ko‘ra moslashishi kerak, shuningdek, axborot oqimlariga va olingan axborot ma’lumotlarini tanqidiy tahlil qila olishi bilan ajralib turadi. Tanqidiy fikrlash axborot jamiyatida moslashish mexanizmi vazifasini bajaradi.

Jonson tanqidiy fikrlashni “insonga taklif qilingan fikr haqida sog‘lom fikr bildirishga imkon beradigan aqliy faoliyatning o‘ziga xos turi” deb ta’riflagan.

V. M. Bryushinkin tanqidiy fikrlash tushunchasini konkretlashtirib, “tanqidiy fikrlash – bu yo‘naltirilgan aqliy harakatlar ketma-ketligi” deb ta’kidlagan.

L. A. Kalinnikov o‘zining “Kantning tanqidiyligi va tanqidiy fikrlashni shakllantirish” asarida tanqidiy fikrlashda transsendental aks ettirish zarurligini ta’kidlaydi, bu fikrlovchi subyektdan ongning qaysi funksiyalari uchun o‘z-o‘zidan hisobot berishni talab qiladi. fikrlash ishlatiladi: qiymat yo‘nalishi uchun, bilish yoki qidirish uchun maqsadga erishish vositalari.

Mahalliy pedagogikada Sorina G.V.tanqidiy fikrlashning ahamiyatini yuqori baholab , tanqidiy fikrlash o‘z intellektual faoliyatiga nisbatan aks ettirish ko‘nikmalarini yuqori darajada rivojlantirishni, ilmiy darajada fikrlash qobiliyatini, hukmlar, savollar, xulosalar bilan ishlashni, mantiqiy fikrlashning rivojlangan usullarini qo‘llashni o‘z ichiga olishini ta’kidlaydi.

Taniqli olim E. I. Fedotovskaya tanqidiy fikrlashni psixologik nuqtai nazardan ko‘rib chiqadi. Unga ko‘ra fikrlash va mulohaza yuritish jarayonini belgilaydigan aqliy operatsiyalarga e’tibor qaratiladi: sintez, tahlil va baholash, muammolarni aniqlash, farazlarni ilgari surish, vaziyatlarni aniqlashtirish, dalillarni tahlil qilish va boshqalar kabi.

Tanqidiy fikrlash tushunchasini kengaytirib, T. F. Noel-Tsigulskaya uning aloqa va shaxsiyat psixologiyasi bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi va kognitiv faoliyatning motivatsiyasi, o‘z-o‘zini anglash bilan bog‘liqligini ochib beradi. Psixologik va pedagogik fanning muhim ahamiyati tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish nuqtai nazaridan tanqidiy fikrlashni o‘rganish jihati hisoblanadi. Shunday qilib, D.

Kluster tanqidiy fikrlash – bu tortishuv qobiliyati, bu erda subyekt qarshi dalillarni, bayonotlarni ilgari surish qobiliyatiga ega hisobot nuqtasi sifatida ishlaydigan dalillar va dalillar bilan qo'llab-quvvatlang.

N.Shuman tanqidiy fikrlash tushunchasiga kompleks yondashuvni taklif etadi. Uning fikricha, tanqidiy fikrlash – bu mavzu bo'yicha argumentativ bo'lmagan usullarning namoyon bo'lishi, ular o'z-o'zidan etarli emas, oddiy sxemalar bo'lib, ularni vazifaga qarab aniq to'ldirishni talab qiladi. A.N.Shumanning fikricha, bunday yondashuv standart sxemalar doirasida mumkin emas va tanqidiy fikrlashga tayanishni talab qiladi, bu erda eski fikrlarni tanqid qilish va yangi g'oyalarni ilgari surish birlashtiriladi. Ular tanqidiy fikrlashning quyidagi xususiyatlarini ajratib ko'rsatishadi: izchillik, murakkablik, hukmlar ketma-ketligi, ko'p istiqbollilik, metakognitivlik (aks ettirish va ko'p darajali, sistematiklik mavjudligi). A.N. Shuman tanqidiy fikrlashning ikkita tamoyilini ilgari surdi: minimalizm va universalizm.

Minimalizm printsipi shundan iboratki, subyekt minimal vositalar to'plami bilan maksimal muvaffaqiyatga erishishga harakat qiladi. Universalizm tanqidiy fikrlashni har qanday faoliyatga tatbiq etish va har xil turdagi vaziyatlarga tatbiq etish bilan bog'liq. A. N. Shumanning fikricha, bu tamoyillar fikrlash qobiliyati mavjud bo'lganda amalga oshirilishi mumkin. Bunday mulohaza ma'lumotli bo'lishi va mantiq qonunlariga asoslanishi kerak. Fikrlash uchta darajada bo'lishi mumkin: sintaktik, semantik va pragmatik. Bu darajadagi yondashuv A. N. Shumanga tanqidiy fikrlash darajasini ajratishga imkon berdi: deduktiv, ehtimollik va dialektik. Deduktiv daraja fikrlashni mantiqiy to'g'riligini belgilaydi. Ehtimollik darajasi – empirik ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyati. Dialektik daraja – subyektning o'z sadoqatiga ishonitirishga tayyorligini aks ettiradi.

Peritonkinning ta'limotiga qaytsak, tanqidiy fikrlash – bu asossiz yolg'on g'oyalarni rad etish uchun yangi faktlar va dalillarni izlashga tayyorlikdir. Tanqidiy fikrlash dogmatik fikrlashning teskarisidir, ya'ni bunda faktlarni qabul qilish e'tiqod asosida, ularga tanqidiy qarashsiz amalga oshiriladi. Tanqidiy fikrlash har doim o'rnatilgan qarashlardan xabardor bo'lishga tayanadi. Shunday qilib, tanqidiy fikrlash uni amalga oshirishning 4 bosqichiga ega: o'tmishdoshlarning qarashlarini

o‘zlashtirish; izchillik to‘g‘risida o‘rganilgan qarashlarni tekshirish; qaramaqarshiliklarni aniqlash va yangi g‘oyalarni ilgari surish.

Tanqidiy fikrlash tuzilishi, K. Popper, D. Dyui, D. Halpernning fikriga ko‘ra, quyidagi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi: tanqidiy munosabat (nomuvofiqliklarni qidirish) va tanqidiy dalillar (nomuvofiqliklarni asoslash). I. N. Griftsova, G. V. Sorina norasmiy mantiq, argumentatsiya, tanqidiy fikrlashning umumiy asoslari bor deb hisoblashadi. Ularning barchasi bir-biriga bog‘langan va norasmiy fikrlash usullariga yo‘naltirilgan va fikrlash kontekstlari to‘g‘risida xabardor bo‘lishga va fikrlash subyekting individual xususiyatlarini (his-tuyg‘ular, kayfiyat, holatlar) hisobga olishga intiladi. Fikrlashtizimlashtirish va umumlashtiruvchi xususiyatga ega va u aniq bir narsa bilan bog‘liq bo‘lmagan tarzda faoliyat, kasbiy soha va fikrlash sohasidan qat’i nazar rivojlanadi. Ular pragmatik yo‘nalishga ega. Ularning xarakteri izchil, dialogik savol-javob xarakteriga ega.

Tanqidiy fikrlash ko‘plab olimlar (M. Veksler, A. I. Lipkina, L. A. Rybak, U. M.

Mungal, A. S. Bayramov) tomonidan fikrlashning boshqa turlari bilan o‘zaro bog‘liq holda ko‘rib chiqiladi (samarali, mantiqiy, ijodiy, muammoli). Shaxsiy sifat shaxsning mentalitetini qanday aks ettiradi. "Fikrlash - bu nutq bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan shaxsning kognitiv faoliyati jarayoni bo‘lib, u atrofdagi voqelikni maqsadli, umumlashtirilgan va vositachilik bilan aks ettirish, yangi narsani topish va kashf etishga qaratilgan."

XULOSA VA MUNOZARA

Shunday qilib, tanqidiy fikrlash ta’lim faoliyatining kuchayishini ta’minlaydi va katta o‘quvchining malakali rivojlanish darajasini aks ettiradi. Tanqidiy fikrlashga ega bo‘lgan o‘rta maktab o‘quvchisi o‘zini takomillashtirish qobiliyatiga ega, bilimlarning turli sohalaridagi ilmiy tushunchalarni o‘zlashtiradi, ularni masalani har tomonlama o‘rganish holatini aniqlashtirish uchun fikrlash va mulohaza yuritish jarayoniga kiritadi, axborot manbasining echimi va ishonchliligini baholash mezonlarini aniq belgilaydi. Maktabda o‘qish paytida ushbu fikrlash usulini

o‘zlashtirish zarur masaladir. Tanqidiy fikrlash – bu munozarali hodisa bo‘lib, u qo‘shimcha ilmiy tadqiqotlar va tajribani amaliy umumlashtirishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Sh.M.Mirziyoyev “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak”. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-shtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan shtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bagishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza. 2017-yil 14-yanvar.
2. Орлова, В. А. Психология в вопросах и ответах: учебное пособие [Текст] / Б.А. Орехова. - М.: КНОРУС, 2009. - 200 с.
3. Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития: пособие для учителя. – СПб; Альянс «Дельта», 2003.